
LÍDER DE TORCIDA E MÚLTIPLOS DESAFIOS

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23, Educação Física / 13/04/2023

CHEERLEADER AND MULTIPLE CHALLENGES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7826490

Camile Baldoni de Oliveira¹

RESUMO

O presente relato de experiência na construção da aprendizagem é fruto das ações desenvolvidas no Programa Institucional ESPORTE UNIVERSITÁRIO: UFSM em Movimento, na modalidade de líder de torcida de junho de 2022 a dezembro de 2022. O propósito com este artigo foi apresentar os múltiplos desafios da educação durante a experiência de docência em monitoria em líder de torcida na graduação de Educação Física. Com identificação do local de monitoria, troca de vivências entre os cursos da universidade, preconceitos, exposição das atividades desenvolvidas, estrutura das aulas e conteúdos. Espera-se dar visibilidade para o esporte líder de torcida e destacar a importância para a universidade e para a comunidade a realização destas ações.

Palavras-chave: Educação; líder de torcida; desafios; relatos

ABSTRACT

This experience report on the construction of learning is the result of actions developed in the Institutional Program ESPORTE UNIVERSITÁRIO: UFSM em Movimento, in the cheerleading modality from June 2022 to December 2022. The purpose of this article was to present the multiple challenges of education during the teaching experience in monitoring a cheerleader in Physical Education graduation. With identification of the place of monitoring, exchange of experiences between university courses, prejudices, exposition of the developed activities, structure of the classes and contents. It hopes to give visibility to the sport of cheerleading and highlight the importance for the university and the community to carry out these actions.

Keywords: Education; cheerleader; challenges; reports

Introdução

O presente relato de experiência na construção da aprendizagem é fruto das ações desenvolvidas no Programa Institucional ESPORTE UNIVERSITÁRIO: UFSM em Movimento, na modalidade de líder de torcida de junho de 2022 a dezembro de 2022. O projeto de ensino, oriundo da Direção do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis que oferece bolsa para alunos monitores vivenciarem à docência durante a graduação. Como a capitã da equipe de líder de torcida da Universidade Federal de Santa Maria, Camile Baldoni de Oliveira, no ano de 2022 com a coordenação da Prof^a Dra Luciane Sanchotene Etchepare Daronco.

Segundo Paulo Freire “ A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática”, desse modo este artigo tem como objetivo apresentar os múltiplos desafios da educação durante a experiência de docência na prática na monitoria em líder de torcida na graduação de Educação Física e as reflexões da mesma.

Líder de torcida é um esporte de risco, técnico-combinatório, reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Na área das ginásticas existe cinco modalidades que apesar de serem semelhantes possuem características próprias, rítmica, artística, trampolim, aeróbica e acrobática. O mesmo acontece com líder de

torcida, subdividida em três modalidades diferentes. Sideline, quem torce (mãe das torcidas organizadas). Pom dance, a famosa dança com pompons. Esportivo ou atlético, que é o realizado no esporte universitário no ano de 2022. Além de categoria Universitária, com vínculo estudantil, e All Stars, sem vínculo estudantil. Sendo a Cheerrows, líder de torcida da UFSM, Cheerleading Universitário Esportivo.

Os elementos de líder de torcida são individuais (motions, tumbling e jumps) e coletivos (stunts, pirâmides e baskets). Os níveis não são pelas idades, mas sim pelo grau de dificuldade como altura dos stunts, número de bases, subida e descida. Uma equipe feminina é All-girl e uma equipe masculina é All-boy, uma equipe mista é Co-ed.

No primeiro mês de aula foram realizadas reuniões em formato de círculo diálogo com os atletas, a coordenadora e a capitã. Foi escolhido o nome “Cheerrows”, a união de “cheer” mais “arrows”. Simbolizando uma flecha, que depois de lançada só vai para frente, não há limites para quem aponta para o infinito. Tendo como mascote a deusa Artêmis, sempre com um arco e flecha, deusa da caça e da vida selvagem, protetora das mulheres.

Identificação do local da monitoria

Situado na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Appel. No bairro Nossa Senhora de Fátima, com o CEP: 97015140. O espaço no Centro Desportivo Municipal foi cedido pela prefeitura para a realização das aulas de líder de torcida da Universidade Federal de Santa Maria. A responsável técnica pela coordenação foi a professora Luciane Sanchotene Etchepare Daronco, líder NEMAEFS e docente da UFSM, com o siape 1514369 e o cref 001447.

As aulas inicialmente ocorriam na lateral do ginásio principal, dividindo o espaço com as demais modalidades do Pró-Saúde. No entanto, líder de torcida é um esporte de risco, ocorreu de bolas de aulas dos esportes coletivos que ocorriam simultaneamente quase batendo na flyer, criança correndo em volta das bases durante os jogos abertos e cachorro passando entre as pernas das bases, além do muito barulho e não conseguir ouvir a música.

Um dos desafios na educação é acerca da infraestrutura e recursos. Um esporte de risco que muitos acidentes poderiam ser evitados em um local seguro para a prática. A solução encontrada foi realizar as aulas no outro ginásio, cedido para os projetos da universidade, com tatames e o colchão para acrobacias. Porém sem tomada funcionando para colocar o som e aconteceu de atleta pisar em caco de vidro no chão. Ainda assim nos adaptamos e preferimos o outro ginásio do que a lateral.

Outro problema relacionado a falta de recursos foi para a os uniformes de apresentação que não conseguimos para o ano de 2022. Foi realizado ação entre amigos com os prêmios: aula de dança contemporânea no YOT espaço fitness, bolsa artesanal, spa pet Toca dos Bichos, perfume Mary Kay e um cupom combo da Oba. Todos os prêmios foram fornecidos por patrocinadores e apoiadores do projeto. Ainda assim, não conseguimos o valor para os uniformes e espera-se que em 2023 o sonho seja realizado.

Inscrições

As inscrições ocorrem através do Portal do Aluno da UFSM, sem nenhum critério conforme a disponibilidade das vagas. Foram chamados todos os inscritos e não teve lista de espera. Não foi exigido nenhuma experiência anterior ou seletiva. Apenas comprometimento com os treinos e vontade de aprender.

Acidentes

No primeiro mês de aula a Capitã Camile rompeu o ligamento cruzado anterior durante as aulas de líder de torcida da UFSM. A instituição não ofereceu apoio e todos os custos da cirurgia foram de responsabilidade da capitã. Além de cancelar as competições de ginástica que iria naquela temporada e seguir dando aula de líder de torcida sentada e no grito sozinha.

Depois do acidente os atletas se reuniram e criaram as normas internas da equipe com o protocolo de segurança. Todos assinaram o termo de uso de imagem para divulgação e trabalhos acadêmicos. Além de cartão de emergência, ciente das normas internas e autorização para menores de idade.

Como proibido uso de:

- brincos, colares, gargantilhas, pulseiras, relógio, óculos, anéis, alianças, braceletes, tornozeleiras, piercings, fivelas ou pedrarias, tiaras com dentinhos;
- unhas muito grande;
- cabelo comprido solto;
- uso de álcool até 12 horas antes do treino;
- uso de qualquer droga, legalizada ou não, que afete os reflexos, sentidos, equilíbrio ou percepção de profundidade durante os treinos;
- uso do uniforme da equipe em qualquer atividade que não envolva líder de torcida da UFSM, equipe Cheerrows;
- pronunciamento político ou religioso enquanto representante da equipe ou usando o uniforme;
- qualquer tipo de abuso, verbal ou físico, com qualquer integrante da equipe;
- qualquer tipo de fofoca ou atos de bullying contra qualquer integrante da equipe;
- mentir no formulário de inscrição ou em qualquer documentação assinada pelos atletas;
- qualquer tipo de agressão física ou verbal para com os colegas de outras equipes;
- qualquer tipo de manifestação negativa sobre outras equipes publicamente.

É de responsabilidade do atleta:

- estar vestido apropriadamente no horário do treino;

- obrigatório tomar café da manhã \ realizar refeição antes do treino;
- trazer a própria garrafa de água;
- cada atleta é responsável pela sua segurança e dos colegas.

Troca de vivências entre os cursos da universidade

“Gurias, eu sou aluna do funcional do Pró-Saúde, que tem treino no farreirão bem do ladinho onde vocês treinam. Aí há alguns dias atrás eu estava na aula e vi vocês treinando e fiquei apaixonada. Enfim, eu já sou formada e nem poderia me vincular, mas é só para elogiar vocês mesmo e dizer que achei lindo o sentimento de equipe e união de vocês!” Relato da aluna da turma ao lado.

A Cheerrows é uma equipe unificada com estudantes de todos os cursos da Universidade Federal de Santa Maria. Proporciona troca e transformação de aprendizado, foi o período que mais cresci quanto ser humano e profissional. O projeto já existia desde antes de eu entrar na graduação, com a pandemia de Covid-19 e falta de interesse dos acadêmicos na monitoria, a ideia se perdeu.

Conforme Paulo Freire “Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino”. Líder de torcida não é abordado em nenhuma disciplina da graduação, fui movida pela curiosidade e vontade de aprender. Um ato de amor e coragem, trazer a cultura de cheerleading para a cidade de Santa Maria e escrever o primeiro material relatando nossas descobertas.

Preconceito

“Não praticava nenhuma atividade física e achei que não poderia participar pelo meu peso. Tinha medo dasurias serem metidas ou não me dar bem. A verdade é que encontrei uma família e fui muito acolhida, evolui horrores e sou muito grata principalmente a nossa Capitã Camile por proporcionar isso para a nossa cidade e ser esse serzinho de luz”

A caricatura problemática da mídia em filmes e séries que retratam o esporte líder de torcida é a informação que chega ao alcance da maioria, infelizmente, com distorção da realidade, trazendo uma imagem sexualizada da mulher praticante do esporte, machismo, estereótipos, rivalidade feminina e preconceito. Líder de torcida não foi estudado em nenhuma disciplina da graduação de educação física e a desinformação entre a própria comunidade acadêmica que deveria fornecer caminhos para o conhecimento é um dos grandes desafios.

Em junho de 2022 iniciamos as aulas sem nenhum menino, após divulgação, apresentações, eventos e intervenções no campus, o que demos o nome de “Dia alvo” que remete ao nome da equipe. Terminamos o ano e iniciamos 2023 com representantes do sexo masculino.

Os “Dias alvos” foram muito importantes para o contato direto com os universitários respondendo dúvidas, conversando e mostrando o que é ser líder de torcida. As intervenções foram nos intervalos do almoço perto do restaurante universitário e do largo do planetário.

Atividades desenvolvidas

WORKSHOP COM A BRUNA PEREIRA

No dia 17 de julho de 2022 foi realizado o primeiro workshop com a Capitã da equipe Hellhounds, de Porto Alegre, Coach de Cheerleading pela União Brasileira de Cheerleaders. No Centro Desportivo Municipal, das 14h às 17h. Em que foi aprendido o stunt prep., half up, dúvidas quanto a execução dos tumblings, motions para os gritos de torcida. As passagens da Bruna foram pagas pela Capitã da Cheerrows, novamente o desafio da falta de recursos.

DIA ALVO

No dia 18 de agosto foi realizado o dia alvo na frente do Restaurante Universitário I e II, e no largo do planetário. Afim de divulgar a modalidade conversando diretamente com os acadêmicos da instituição para mostrar e responder

dúvidas. Esta interação foi muito importante ao combate do preconceito e gerar interesse na comunidade universitária.

OFICINA NA ESCOLA DE GINASTAS ROBERTA PADILHA

No dia 20 de agosto foi realizada a oficina na Escola de Ginastas Roberta Padilha, das 14h às 17h. Sendo uma hora para cada modalidade (sideline, pom dance e esportivo), afim de divulgar a prática esportiva de líder de torcida. O interesse de ver o mundo de cabeça para baixo veio da Escola de Ginastas em que fui ginasta e auxiliar técnica no ano de 2022. Gratidão Roberta Padilha por me ensinar a sorrir e me mostrar a paixão pelo esporte e educação.

VIVA O CAMPUS

No dia 21 de agosto estivemos presentes no Viva o Campus, afim de divulgar a modalidade conversando diretamente com a comunidade acadêmica. Foi mostrado os elementos de líder de torcida, respondido dúvidas e interação com o público. Além de vender as rifas da ação entre amigos para a compra dos uniformes.

ENCONTRO VIRTUAL

No dia 3 de setembro foi realizado um encontro virtual com a Capitã da equipe Hellhounds, Bruna Pereira, Capitã da equipe Cheerrows, Camile Baldoni e a líder NEMAFS e coordenadora do Esporte Universitário Luciane Sanchoetene Etchepare Daronco. Foi transmitido e salvo pelas redes sociais e teve duração de duas horas, respondendo perguntas sobre a modalidade. Imagem do cheerleading para quem não pratica, categorias, níveis, elementos, como formar equipe, como funciona processos seletivos, regras de vestimentas, diferença do universitário esportivo para sideline, diferença dos filmes para a realidade e regras de segurança.

SUPER LIGA DE FUTSAL PRO

Apresentação da rotina de cheerleading esportivo universitário na Super Liga de Futsal Pro no dia 30 de setembro. Um dos organizadores viu a equipe treinando em um feriado, horário extra e se interessou em nos convidar para o evento. Pessoas que acreditam na educação e no esporte, valorizaram o nosso esforço.

COPA AMISTOSA TAPETE MÁGICO

No dia 29 de outubro ocorreu a Copa Amistosa Tapete Mágico de Ginástica Rítmica, com a presença do Colégio Franciscano Sant'Anna, Escola de Ginastas Roberta Padilha, ACETEGR prefeitura de Eldorado do Sul, turma de ginástica rítmica do Pró-Saúde e a equipe de líder de torcida da UFSM. Realizamos a apresentação de gala na abertura do evento com a rotina de cheerleading universitário esportivo.

SEGUNDO WORKSHOP COM A BRUNA PEREIRA

No feriado de finados, dia 2 de novembro foi realizado o segundo workshop com a Bruna Pereira. Este dia foi escolhido devido à falta de passagens para a Capitã da Hellhounds vir de Porto Alegre e a indisponibilidade de outros horários. Foi corrigido a execução do stunt prep. e half up, aprendidos no workshop anterior, e visto os stunts X, prep. 1\4 de giro e liberty.

37ª JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA DA UFSM

No dia 10 de novembro estivemos na 37ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM com a apresentação em banner do trabalho "A prática de líder de torcida para acadêmicos da UFSM".

WORKSHOP NA MAPLE BEAR

Também no dia 10 de novembro foi realizado uma aula com as crianças da Maple Bear em parceria com a Escola de Ginastas Roberta Padilha, afim de divulgar a modalidade de líder de torcida. O colégio tinha uma copa entre os alunos e oportunizou aula de líder de torcida visto que possui os valores em educação bilíngue e a modalidade é mais forte na cultura dos norte-americanos.

APRESENTAÇÃO NA COPA CEFD

No dia 11 de dezembro às 8h de domingo as líderes de torcida chegaram antes que os próprios jogadores. Apresentamos a rotina de cheerleading universitário esportivo no Centro de Educação Física e Desportos no evento organizado na disciplina de Gestão de Eventos na graduação de Educação Física. A disciplina possibilita aos acadêmicos a vivência na realização prática de eventos esportivos como comissão organizadora.

PRIMEIRO FESTIVAL DE GALA DA UFSM

O primeiro evento da Universidade Federal de Santa Maria com ginástica artística, ginástica rítmica, dança, teatro e líder de torcida. Mais de cem pessoas envolvidas no elenco, além dos convidados. Evento organizado pela Capitã da equipe de líder de torcida e monitora da turma de ginástica rítmica do Pró-Saúde. A Escola de Ginastas ofereceu o tapete de ginástica rítmica para o evento que a Secretaria do Esporte e Lazer já tinha feito o transporte da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil Santa Maria) para a UFSM, quando a organizadora ficou sabendo da falta de energia elétrica na instituição por pais de alunos decepcionados. O evento foi cancelado por problemas da parte da UFSM.

ESTRUTURAS DAS AULAS

- Recepção: acolhimento, avisos, chamada e informes de como procederá a aula
- Aquecimento: gritos de torcida, mobilidade articular ou pom dance,
- Educativos: agachamento na chicken, brincadeiras, equilíbrio no disco, contagem
- Alongamento
- Flexionamento

– Parte principal: as aulas de terça tinham como objetivo os stunts, quinta tumbling e salto, já as de sexta a rotina.

– A equipe ainda ia para a musculação no CDM depois dos treinos

CONTEÚDOS

– Stunt: prep., X, prep\4 de giro, half up, liberty.

– Tumbling: rolamento para frente, rolamento para atrás, reversão para frente, reversão para atrás, rondada e estrela.

– Pirâmide: prep.

– Saltos: T, X, tuck, double hook e herkie.

Considerações finais

A trajetória na construção de aprendizagem desenvolvida pelo Programa Institucional ESPORTE UNIVERSITÁRIO: UFSM em Movimento, na modalidade de líder de torcida de junho de 2022 a dezembro de 2022. Com a exposição das atividades desenvolvidas, desafios e experiência de docência através da oportunidade de monitoria. Teve o intuito de apresentar os múltiplos desafios da educação durante a experiência de docência na prática na monitoria em líder de torcida na graduação de Educação Física e as reflexões da mesma.

Espera-se dar visibilidade e destacar a importância para a universidade e para a comunidade a realização destas ações. Primeiro material da cidade de Santa Maria sobre líder de torcida, que seja caminho para mais colegas que vierem a se interessar pela modalidade. Como afirma Paulo Freire “ Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas mudam o mundo” Tenho a certeza de que a Cheerrows já mudou o mundo que está inserida e que ainda vai transformar e se transformar por meio da educação e do esporte.

Referências Bibliográficas

LEAL, Felipe. Cheerleading para todos – Atletas.1.ed.Cheerleading Brasil

LEAL, Felipe. Cheerleading para todos – A história do cheerleading.1.ed.
Cheerleading Brasil

LEAL, Felipe. Cheerleading para todos – O que é cheerleading?.1.ed. Cheerleading
Brasil.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra,1979.

¹Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Educação Física e Desportos
Santa Maria – RS
camilebaldoni@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil